

Визуальная культура в современном мире

В статье обосновывается актуальность исследования визуальной культуры. Показано, что визуальная культура связана с отражением окружающей визуальной среды, созданием новых визуальных образов и преобразованием визуальной действительности. Делается попытка рассмотрения ряда теоретико-методологических проблем, связанных с этим явлением. Демонстрируется связь социального опыта и личной визуальной культуры. Рассматриваются структура и функции визуальной среды.

Ключевые слова: перцепция; репрезентация; визуализация; культура; картина мира; визуальное мышление; визуальная культура личности; сенсорно-перцептивная организация личности.

М.А. Лазарев
Е.А. Кононова

Особенностью современной культуры является многократное усиление роли зрительных образов в жизни человека, существенно меняющих привычное восприятие мира. На смену бытовавшим ранее вербальным способам передачи информации (книги, газеты, радио, текстовые журналы), пришли визуальные (телевидение, кино, компьютер, реклама, глянецовые журналы). Учёные констатируют «культурный поворот» в сторону преобладания визуальности уже со второй половины XX в. В исследованиях И.А. Баевой, К. Линча, А.А. Калмыкова, Н.А. Носова, В.А. Филина представлены данные о том, что именно визуальная среда оказывает наибольшее влияние на мироощущение человека, так как наполняющие визуальную среду информационные потоки несут определённое содержание, обладают интенсивностью, темпо-ритмическими характеристиками, а также различными визуально представленными психологическими загрязнителями, которые надо учитывать при обеспечении физической и психологической безопасности человека. Именно визуальное восприятие и визуальные коммуникации во многом определяют психологическое становление личности в настоящее время.

Таким образом, возникает проблема развития визуальной культуры, которая выражается в способности восприятия зрительных образов, навыках их анализа и интерпретации. Она аккумулирует общую и художественно-эстетическую культуру человека, синтезирует рационально-логическое и эмоционально-образное восприятие мира, включая практику определения и расшифровки изобразительных кодов, построения траектории поиска информации и визуальной коммуникации. Являясь частью общей культуры человека, визуальная культура

обуславливает адекватное визуальное восприятие, которое формируется вследствие сложного взаимодействия визуального образа с существующим в опыте человека комплексом знаний, представлений, мотивов, ценностных ориентаций и даже сиюминутных целей.

Представления об окружающей реальности, картине мира, возникающие у нас в качестве системы образов внешней действительности, определяют наше мировоззрение, самосознание, адекватное восприятие себя и других, функционирование в мире вообще. Данную идею обосновывал в своих работах К. Юнг, который утверждал, что «только в зеркале картины мира мы можем увидеть себя целиком. Только в образе, который мы создаём, мы предстаём самими собою» [8, с. 56].

Процесс формирования картины мира, по мнению М.А. Лазарева [4], не может быть отделен от опыта человеческой жизни. Исследователи подчёркивают также и роль развития воображения в этом процессе: «...мир существует вне меня... признав это на обыденном или на теоретическом уровне, надо удивиться своей способности создавать внешнее сообразно его реальности. И тогда придётся признать: нельзя сообразить (осмыслить), если не вообразить» [6, с. 134]. Воображение в данном случае является главной силой всех способностей души человека.

Кроме того, поиск памятью значимого образа действительности, представление о предметах реально существующего мира — это тоже «ощупывание» образа в пространстве, вызванное потребностью увидеть и воспринять мир. Очевидно, что степень актуализации визуальной оценки мира была неодинаковой в разные периоды истории человечества.

Максим Александрович Лазарев — научный сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования» РАО

Екатерина Александровна Кононова — научный сотрудник ФГНУ «Институт культурологии образования» РАО, аспирант ФГНУ «Институт художественного образования» РАО

Например, теоретики культуры постмодерна отмечают, что в современной культуре визуальность вытесняет текстуальный (письменный) культурный код. По мнению Ф. Джеймисона [2], в современном обществе происходит утрата значения повествовательной формы текста, характерной для общества модерна, в литературе которого доминировали длинные романы с разветвлённой сюжетной канвой, подробное освещение характеров героев и их жизненных ценностей и т.д. На смену им приходят другие тексты, преимущественно короткие по объёму, требующие минимальной работы по расшифровке смысла. Так, тексты постмодерна строятся на других позициях, нежели тексты модерна: на первый план выходит не ценностное наполнение, а красота содержания, игра реальности и иллюзии, новизна и необычность сюжета и образов.

Сложный процесс зрительного восприятия учёные остроумно сравнивают с улицей, на которой происходит двустороннее движение [9]. С одной стороны, человек видит вокруг разнообразные элементы, окружающие его, и интерпретирует их, объединяя в общее целое. С другой стороны, он актуализирует свой прошлый опыт и интерпретирует увиденное, согласно тому, что необходимо в данный момент. Стоящая перед человеком задача влияет на визуальное восприятие при вычленении из большого объёма визуальной информации то, что является особенно важным; при этом игнорируется то, что не имеет смысла в данном контексте.

Характеризуя визуальную культуру, воплощённую в кинематографе, телевидении, компьютерной продукции, нужно заострить внимание на подвижности границы между воспринимаемым и наблюдателем. Так как сам эффект от восприятия визуального сопровождается иллюзией расширения мира, когда реальный мир восполняется виртуальным, который наблюдается на экране [5]. Современные технологии преследуют главным образом цель сближения границ миров, что даст возможность сблизить зрителя и действие. Подобное приближение реального пространства можно проследить в двух вариантах: включение в реальность элементов виртуального мира (компьютерные игры) или же выстраивание виртуального мира по образцу жизненных пространств.

Визуальная культура в современном мире предполагает [3]:

- умение вдумчиво рассматривать, искать ассоциации, оценивать объекты и явления, как эмоционально, так и рационально-логически;
- умение быстро выхватить главное из нескончаемого потока разнообразной, подчас противоречивой информации.

Кроме того, визуальная культура строится из нескольких элементов [7, с. 62].

- Понятия. Главным образом содержатся в языке, с помощью понятий возможно упорядочить опыт людей по восприятию формы, цвета, вкуса.

- Отношения. Визуальная культура выявляет, как составные части окружающего мира связаны между собой в пространстве и времени.

- Ценности, которые являются общепринятыми убеждениями относительно целей, к которым человек должен стремиться.

- Правила. Данный элемент регулирует поведение людей в соответствии с ценностями визуальной культуры. Ценности не только сами нуждаются в обосновании, но и могут служить обоснованием.

Для формирования визуальной культуры необходимо развитие визуальной грамотности, что реализуется в процессе освоения образов визуальных искусств (кино, театра, фотографии, изобразительного искусства и др.). Вербальные искусства, как отмечал Л.С. Выготский [1], также способны обогатить визуальную культуру человека, так как позволяют визуализировать литературные и музыкальные образы, усиливая процесс интериоризации образов искусства во внутренний мир человека.

Переживание содержания произведения искусства способствует расширению своего и присвоению нового жизненного опыта; раздвигает границы восприятия, развивает воображение и творческую активность, способствует формированию объективной картины мира. Последняя позиция обусловлена тем, что визуальная культура включает практику определения и расшифровки визуальных кодов, свойственных культуре с древнейших времен. Они находят выражение в зрительных образах, представляющих собой знаки и символы. Один из величайших мыслителей Китая Конфуций полагал, что «знаки и символы управляют миром, а не слово и не закон». Символы возникают из жизни, представляя её часть. В них соединяются чувственное и рациональное, естественное и фантастическое. Человек, понимающий язык символов, отличается эрудицией, ему легче познать самого себя и мир, который его окружает.

Можно заключить, что визуальная культура оказывает все более значительное влияние на мировоззрение, мироощущение человека, на формирование его картины мира. Доминирование визуальности в восприятии окружающей среды является следствием особенностей общества потребления, таких как: стремление к комфортному, необременительному существованию, индивидуализации и специализации социального поля, усиления значения искусственной среды, окружающей человека.

Литература

1. Выготский Л.С. Психология искусства. — М.: Азбука, 2000.
2. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. — 2000. — № 4. — С. 63–77.
3. Кашекова И.Э. От опыта ребёнка в мир искусства, от образов искусства — в реальную жизнь (концептуальные основы программы по изобразительному искусству «Мир художественных образов») // Tradycja i wsporyczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie. — Radom: Wydawnictwo Wyszej Szkoły Handlowej, 2014.
4. Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. Т. 2. — 2013. — № 4. — С. 666–674.

5. Лазарев М.А. Формирование художественной культуры будущего учителя // Инициативы XXI века. — 2012. — № 1. — С. 79–81.
6. Михайлов Ф.Т. Культура как порождающее человека отношение // Теоретическая культурология. Серия «Энциклопедия культурологии». — М.: Академический Проект, 2005.
7. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир. — М.: КД «ЛИБРОКОМ», 2009.
8. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. — М.: АСТ, 1993.
9. Malamed C. Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphics that People Understand. — US: Rockport Publishers, 2011.

VISUAL CULTURE IN THE MODERN WORLD

M.A. Lazarev

Research fellow at the Institute of Art Education of the Russian Academy of Education

E.A. Kononova

Research fellow at the Institute of Cultural Education of the Russian Academy of Education, postgraduate student at the Institute of Art Education of the Russian Academy of Education

This article substantiates the urgency of studying visual culture. It shows that visual culture is associated with the reflection of surrounding visual environment, creation of new visual images and transformation of visual reality. The authors make some attempts to examine a number of theoretical and methodological problems associated with this phenomenon. They demonstrate the connection of social experience and personal visual culture. This paper also considers the structure and functions of the visual environment.

Keywords: perception; representation; visualization; culture; picture of the world; visual thinking; visual culture of personality; sensory-perceptual organization of personality.